

Підтвердження знахідки вузькокрилої златки *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835 (Coleoptera, Buprestidae) в Західній Україні

О. М. Кравченко¹, Т. П. Яницький²

¹Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., с. Піща, Шацький р-н, Волинська обл., 44010, Україна

E-mail: pisha_kravchenko@yahoo.com

²Державний природознавчий музей Національної академії наук України, вул. Театральна, 18, 79008, Львів

E-mail: taras@museum.lviv.net

Кравченко, О. М. і Яницький, Т. П. Підтвердження знахідки вузькокрилої златки *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835 (Coleoptera, Buprestidae) в Західній Україні. — Рідкісний вид *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835 (Coleoptera, Buprestidae) вперше знайдено у Шацькому національному природному парку (ШНПП, Волинська обл., Україна). Це перша за майже 150 років знахідка цього виду на заході України. Наведено відомості про його екологічні особливості, а також морфологічні відмінності від близького виду *A. ater* (Linnaeus, 1767). Запропоновано внести *A. guerini* до регіонального списку рідкісних видів Волинської області і ШНПП.

Ключові слова: Buprestidae, *Agrilus guerini*, рідкісний вид, Західна Україна, Шацький національний природний парк.

Kravchenko, O. M. & Yanytsky, T. P. Confirmation of the discovery of the narrow-winged jewel beetle *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835 (Coleoptera, Buprestidae) in Western Ukraine. — The rare species *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835 (Coleoptera, Buprestidae) was first found in the Shatsk National Nature Park (ShNNP, Volyn Region, Ukraine). This is the first record of this species in almost 150 years in the West of Ukraine. Data on its bionomics, as well as morphological differences from the closely related species *A. ater* (Linnaeus, 1767) are provided. It is proposed to include *A. guerini* in the regional list of rare species of Volyn Region and ShNNP.

Key words: Buprestidae, *Agrilus guerini*, rare species, Western Ukraine, Shatsk NNP.

Вступ

Рідкісний вид жуків, вузькотіла златка *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835, спорадично поширений у Європі від Іспанії до Польщі і Румунії, на схід до півдня європейської частини Росії (Gutowski, Wanat, 2002; Jendek, 2016a; Mancî, Ruicănescu, 2018). У більшості країн Європи занесений до відповідних регіональних Червоних книг. В Україні *A. guerini* відомий зі сходу (Прохоров, 2010; Терехова, Скрыльник, 2014) і занесений до Червоної книги Харківської області (Терехова, 2013). Для теренів сучасної Західної України він був вперше вказаний майже півтора століття тому М. Ломницьким (Łomnicki, 1874, s. 16): «Znalazłem go w Radwanicach dnia 28 czerwca» (тепер с. Радванці, Радехівський р-н Львівської обл.). Пізніше він (Łomnicki, 1884) просто повторив ці дані, вказавши *A. guerini* для «Halicii», а згодом (Łomnicki, 1886, s. 141) навіть цей вид «Jedyny okaz złapany d. 25. czerwca w Poturzysu» (тепер с. Поториця, Сокальський р-н Львівської обл., Волинська височина). Нарешті, М. Рибінський (Rybiński, 1903: 68) на підставі власних

зборів 1884–1890 років наводив *A. guerini* з «Huboczek, 20. VI. Na sagach topolowuch» (с. Великий Глибочок поблизу Тернополя, Західне Поділля).

У 2020 р. один зі співавторів цієї статті (Кравченко) вперше знайшов *A. guerini* на території Шацького Національного природного парку (ШНПП), що підтверджує перебування цього рідкісного виду в наш час в західній Україні.

Матеріал

Згаданий в статті матеріал зберігається в персональній колекції О. М. Кравченка (ПКК) та Державного природознавчого музею Національної академії наук України, Львів (ДПМЛ).

Результати

Загалом, для території Волинського Полісся вказано 28 видів жуків-златок (Прохоров, 2009, Яницький,

2013), для Шацького національного природного парку (ШНПП) було вказано 6 видів (Яницький, 2016), проте, одним із співавторів (Кравченко) було знайдено ще 13 видів. Таким чином, на території парку тепер відомо 19 видів Buprestidae з трьох підродин, або 68% видів Волинського Полісся.

На території парку знайдено 9 видів роду *Agrilus* Curtis, 1825 і можливе знаходження ще 5 видів, які були знайдені на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» (Прохоров, 2009). Моніторинг фауни жуків в ШНПП проводиться з кінця 1970-х рр., але *A. guerini* був знайдений лише у 2020 р.

Agrilus guerini Lacordaire, 1835

Матеріал. Україна: Волинська обл.: Шацький р-н, окоп. с. Піща, ур. Зеленець, 51.637011N, 23.805968E, вологі луки, косінням по кущах верби *Salix caprea* Linnaeus, 1753, 30.06.2020, 1 ♀; там само, окоп. с. Піща, ур. Замалля, 51.630422N, 23.820258E, косінням по вербі *S. caprea*, 02.08.2020, 1 ♀; там само, окоп. с. Піща, ур. Кайдан, 51.603036N, 23.848703E, косінням вздовж меліоративного каналу по вербах, 04.07.2020, 1 ♂; окоп. смт. Шацьк, 51.504556N, 23.917368E, вологі луки, косінням по вербах і різотрав'ю, 03.07.2020, 1 ♀ (Кравченко) (ПКК).

Львівська обл.: «Львівська обл. / Радехів р-н / с. Радванці», «*Agrilus*1958 /*guerini* Boisd. / det. Alexeev», «*A. guerini* / Lac.», «1» (на червоному папері) (рис. 5) (інвентарний номер SMNH00 1261), 1 ♂ (ДПМЛ).

Перший з вказаних екземплярів був зібраний на вербах *S. caprea*, біля поля, де постійно заготовляють сіно; воно по периметру оточено каналами меліоративної системи, які в наш час дуже сильно поросли вербами *S. caprea* та *S. aurita* Linnaeus, 1753, а ґрунт у низинах торф'янистий і буває перезволожений після дощів або танення снігу. На підвищених ділянках ґрунт піщаний і сухий. Територія поля на відстані 600–700 м. межує з мішаним лісом. Решта екземплярів були зібрані в результаті цілеспрямованого обкошування верб, які росли вздовж каналів і доріг, на пасовищах, що поросли вербою у низинах (рис. 1–4).

Наскільки нам відомо, у 1950-х р. А. В. Алексєєв (1924–2013) опрацьовував колекційні ентомологічні матеріали у Державному природничому музеї у Львові, коли визначив вказаний вище екземпляр і, вже невідомо чому, підколов до нього власні етикетки (рис. 5). На жаль, оригінальна етикетка (етикетки?) М. Ломницького не збереглась, проте ми впевнені, що цей екземпляр безсумнівно походить з колекції жуків

Рис. 1–4. Загальний вигляд біотопів, де були зловлені златки *A. guerini*: 1. Урочище Зеленець; 2. Урочище Кайдан; 3. Околиці смт. Шацьк; 4. Урочище Замалля. Фото: О. М. Кравченка.

Рис. 5. Етикетки А. В. Алексеева під екземпляром *A. guerini* в колекції жуків М. Ломницького. (Державний природознавчий музей, Львів) (фото: Т. П. Яницького).

М. Ломницького, на підставі якого даний вид, скоріш за все, і було вперше наведено для території сучасної західної України (Łomnicki, 1874).

Обговорення

На думку А. Алексеева, *A. guerini* належить до автохтонів лісової зони Європи, які пережили зледеніння в одному з європейських рефугіумів, тобто його можна вважати досить вузько трофічно спеціалізованим плейстоценовим реліктом, про що свідчить його рідкісність та спорадичність знахідок в межах ареалу (Алексеев, 1979).

За літературними джерелами, у самців довжина тіла коливається в межах 9,5–10,1 мм, самки більше за самців — до 12,5 мм (Sobrino, Sánchez, 2004). Наші екземпляри мали такі розміри: самець — 8,2, самки — 11,1, 11,3 та 12,4 мм. Забарвлення надкрил чорне з синюватим відтінком, на кожному надкриллі є плями з білих лусочок: перша знаходиться між плечовим бугорком і щитком, друга — перед серединою надкрил, третя — перед їхньою вершиною.

Agrilus guerini відрізняється від близького виду *A. ater* (Linnaeus, 1767) тим, що у нього надкрила перед вершиною різко звужуються і закінчуються гострими кутами, відхиленими назовні у вигляді «ластівчиного хвоста» (рис. 6), а у *A. ater* надкрила поступово звужуються, а загострені кути не відхиляються назовні. Більш докладно про морфологічні ознаки цих двох видів див.: Собріно і Санчес (Sobrino & Sánchez, 2004).

Дорослі жуки є мезо-ксеротермофілами, монофагами, що живляться листям різних видів *Salix*, але надають перевагу *S. caprea* та *S. aurita*.

Яйця відкладаються поодиноці на кору гілок 2–5 см завтовшки. Личинки розміром до 25 мм, живуть під корою у деревині. Розвиток продовжується 2 роки, заляльковуються у травні-червні, дорослі жуки виходять у червні-серпні (Gutowsky & Wanat, 2002).

У зв'язку з тим, що *A. guerini* є дуже рідкісним видом златок, ми пропонуємо внести його до регіонального списку рідкісних видів Волинської області і ШНПП.

Подяки

Автори щиро дякують О. Г. Радченку (Київ) за підтримку, допомогу та слушні зауваження у підготовці статті.

Рис. 6. *Agrilus guerini*, зловлений в окол. смт. Шацьк (фото: О. М. Кравченка).

Література

- Алексеев, А. В. 1979. Состав, зоогеографическая характеристика и происхождение фауны златок подсемейства Agrilinae (Coleoptera, Buprestidae) Средней Европы. *Материалы VII Международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы*. Ленинград, 19–24 сентября, 161–163.
- Прохоров, А. В. 2009. К изучению златок (Coleoptera: Buprestidae) Волинского Полесья. Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*, 16(1–2), 26–29.
- Прохоров, А. В. 2010. Аннотированный список жуков-златок (Coleoptera: Buprestidae) лесостепной и степной зон Украины. *Українська ентомофауністика*, 1(4), 1–72.

- Терехова, В. В. 2013. Гострокрила вузькотіла златка *Agrilus guerini* Lacordaire, 1835. В кн.: *Червона книга Харківської області. Тваринний світ*. Під редакцією В. А. Токарського, Харків, 95.
- Терехова В. В., Скрыльник Ю. Е. 2014. Первые результаты изучения жуков-златок (Coleoptera, Buprestidae) национального природного парка «Двуречанский». *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*, 19, 46–51.
- Яницький Т.П. 2016. Родина Златки-Buprestidae Leach, 1815. В кн.: *Шацьке озеро 'я. Тваринний світ*: кол. моногр. А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.] Т 26; за ред. П. Я. Кіличицького, Луцьк : Вежа-Друк, 252–254. (електрон. опт. диск (CD-ROM)).
- Gutowski, J. M., Wanat, M. 2002. *Agrilus guerini* Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835 (Coleoptera: Buprestidae) — gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne*, 20(3–4), Poznań, 131–136.
- Jendek, E. 2016a. New nomenclatural and taxonomic acts: Buprestidae: Agrilinae: genus *Agrilus*. Catalog: Buprestidae: genus *Agrilus*. In: Löbl, I. & Löbl, D. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Revised and Updated Edition. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea*. Brill, Leiden, Boston, 524–549.
- Łomnicki, A.M., 1874. Wykaz dodatkowy chrząszczyw galicyjskich. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej*, 8, 12–18.
- Łomnicki, A.M., 1884. *Catalogus coleopterorum Haliciae*. Leopoli, 4 nlb. + 43.
- Łomnicki, M. 1886. *Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział 1. Zoologiczny oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tegoskrzydła (Coleoptera)*, Lwów, 308.
- Manci, C.-O., Ruicănescu, A. 2018. *Agrilus (Uragrilus) guerini*: a New Species for the Romanian Fauna (Coleoptera: Buprestidae). *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»*, 61(1), 19–21.
- Rybiński M. 1903. Wykaz chrząszczyw zebranych na Podolu galicyjskiem przy szlaku kolejowym Złoczów Podwołoczyska w latach 1884–1890. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej*, 37, 57–175.
- Sobrino, M.S. & Sánchez L.T. 2004. El subgenero *Uragrilus* Semenov, 1935 en la Península Ibérica (Coleoptera: Buprestidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 34, 111–114.
- Yanytsky, T. P. 2013. A checklist of the Western Ukrainian Buprestidae (Coleoptera). *Наукові записки Державного природознавчого музею, Львів*, 29, 173–180.